

BETON ARALASHMASINING TEXNOLOGIK VA REOLOGIK PARAMETRLARI**Sh.X. Mustofoyev****N.E. Qodirov****I.U. Xoliqulov****U.N. Turdimatov****Tadqiqotchi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000643>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Beton aralashmasi, uning texnologik va reologik parametrlari to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar

Beton aralashmasi, reologik parametrlar, aralashma mustahkamligi, Vibratsiyali platformalar.

Kirish

Ma'lumki, xo'jalik ichidagi sug'orish tarmog'i sug'orish tizimining umumiy uzunligining 90% dan va 100% gacha SFUlar, fermerlarga tegishli bo'lib, yagona, ajralmas tizim sifatida loyihalashtirilgan va qurilgan. Hozirgi vaqtda oddiy beton va temir-beton suv o'tkazmaydigan konstruksiyalar bilan jihozlanmagan sug'orish tarmoqlarida, fermerlar va SFUlar tomonidan suvni "o'tkazish va qabul qilish" jurnallari yuritilishiga qaramay, jamoaviy, bir martalik, cheklangan suvdan foydalanish bilan bog'liq nizolar ko'pincha yuzaga keladi. ishlatiladigan suvning samarasiz iste'moli bilan standart o'lchamlariga moslashtirilgan xo'jalik ichidagi sug'orish tarmog'ining yig'ma-beton va temir-beton konstruksiyalarini ishlab chiqarishning yangi texnologiyasini ishlab chiqish to'plangan muammolarni hal etish imkonini beradi.

Muammoning qo'yilishi

Gidrotexnika qurilishida ishlatiladigan beton va temir-beton mahsulotlarining parametrlarini yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot uslubi va natijalari

«O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» AJ da o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida beton va temir-beton mahsulotlarining mustahkamligi va chidamliligini ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun mavjud vaziyatlarni inobatga olib ko'p yillik ma'lumotlar to'plandi.

Asosiy qism:

Beton aralashmasini zichlash beton va temir-beton buyumlar ishlab chiqarish texnologik siklining asosiy vazifasidir. Bir tomondan, shaklni eng zich yotqizish aralashmasi bilan to'ldirish istagi ortib borayotgan plastisitli beton aralashmalardan foydalanish zarurligini yoki xuddi shu tarzda, past viskoziteni belgilaydi. Boshqa tomondan, ushbu turdagi aralashmalar biriktiruvchi iste'molning ko'payishi bilan tavsiflanadi va ulardan tayyorlangan beton buyumlar ish faoliyatini pasaytiradi - sovuqqa chidamliligi, suv o'tkazuvchanligi pasayadi. Beton aralashmaning tarkibini optimallashtirish masalasini, uni zichlash texnologiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan yechim bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

An'anaviy ravishda beton aralashmalarining butun assortimenti qattiq, plastmassa va quyma aralashmalarga bo'linadi. Quyma aralashmalar aralashmaga deyarli hech qanday mexanik ta'sir ko'rsatmasdan siqiladi va muhrlanish muammolari bo'yicha maxsus sinfda ajralib turadi. Yuqori viskoziteli aralashmalarining qattiq va plastiklarga bo'linishi ham shartli. Aralashmaning asosiy reologik xususiyatlariga elastiklik, plastiklik, yopishqoqlik kiradi.

Aralashmaning bir xil anizotrop muhit sifatidagi reologik xossalari Shvedov - Bengamma tenglamasi bilan tavsiflanadi:

$$\tau = \tau_0 + \eta \frac{dU}{dr} \quad (1.1)$$

bu erda: f_0 - yakuniy kesish stressi;

h - aralashmaning yopishqoqligi;

dU - oqim qismidagi kesish tezligi gradienti.

Ushbu tenglamaga muvofiq, siljish kuchlanishining tezlikka bog'liqligini aniqlaydigan egri chiziq (dU/dr) boshlang'ichdan o'tmaydi, lekin uning orqasida doimiy qiymat f_0 , cheklovchi kesish kuchlanishini ifodalaydi, ya'ni uning oqimi boshlanishi uchun birlik maydoniga qo'llanilishi kerak bo'lgan kuchni tavsiflaydi. Bu chegaradan yuqori, oqim yopishqoq suyuqlik qonuniga muvofiq, strukturaning yo'qligida bo'lgani kabi, $f_0 = 0$ bo'lganda sodir bo'ladi. Strukturaviy xususiyatlarni tavsiflovchi vosita uchun va, xususan, beton aralashma uchun reologik bog'liqlik to'xtaydi. to'g'ri chiziq bo'ladi va yopishqoqlik doimiy qiymat bo'lishni to'xtatadi, siljish kuchlanishiga, tezlik gradientiga va vaqtga qarab o'zgaradi:

$$\frac{dU}{dr} = \varphi(t) \quad (1.2)$$

Bu erda: q - suyuqlik koeffitsienti - teskari yopishqoqlikning qiymati

Koagulyatsion -kristallanish tizimidagi aloqalarni tebranish ta'sirida yo'q qilish aralashmalarining harakatini tugma suyuqligining reologik tenglamasi orqali modellashtirishga imkon beradi :

$$\tau = \eta \frac{dU}{dr} \quad (1.3)$$

fenomenologik yondashuv shuni ko'rsatdiki, bu tarzda olingan bog'liqliklar juda murakkab va shu bilan birga, beton aralashmalar bo'lgan polidispers tizimlarning xatti-harakatlarining murakkabligini aks ettirmaydi. Xuddi shunday, yopishqoq suyuqlik va dispers tizimlar o'rtasida, agregatlar bilan to'yinganligi o'zgaruvchan beton aralashmasi va tsement xamirining suyuq muhitida mexanik ta'sirlar ta'sirida yotqizish paytida tiksotropik tarzda suyultiriladi . Bunday yondashuvning imkoniyatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga, olingan natijalarni beton texnologiyasida qo'llash uchun aralashmaning yopishqoqligini amaliyotda qabul qilingan texnik birliklar bilan bog'lash kerak. Ish standart konusning siqilishi va aralashmaning vibroviskozimetrda siqilishi paytida sodir bo'ladigan jarayonlarning jismoniy bir xilligini ko'rsatadi.

Ushbu jarayonlarni o'rganish bitta parametr - qattqlik indeksidan foydalangan holda plastik x va qattiq beton aralashmalarining mustahkamligini tavsiflash imkonini berdi:

$$G = \lg\left(\frac{W}{W_0}\right) \quad (1.4) \text{ va}$$

$$G = 1 - \frac{K}{K_{np}} \quad (1.4), \text{ b}$$

bu erda: W - qattqlik, texnik viskozimetr yordamida aniqlanadi, sek;

Zh_o - beton aralashmaning qattiqligi, uning mustahkamligi normal zichlikdagi tsement pastasining qattiqligiga to'g'ri keladi, Zh_o - 2,5 sek;

K - standart konusning qoralamasi, sm;

K_{pp} - harakatchanlikni cheklovchi beton aralashmasi konusning loyihasi, $K_{pp} = 20$ sm.

Ta'riflangan aralashmalarning mustahkamlik oralig'idagi qattiqlik indeksi 0 dan 2 gacha (1.1-rasm). Qattiqlik indeksining bog'liqligi G standart usulda aniqlangan beton aralashmaning mustahkamligi bo'yicha jadvalda keltirilgan. 1.1.

Chizma-1. Beton aralashmasining ishlov berish xususiyati turli xil mustahkamlik

Beton aralashmasining ishlov berish xususiyati			
Aralashmaning harakatchanligi T_0 , sm	Aralashmaning qattiqligi, Vt , sek		G
	Standart viskozimetr	Texnik viskozimetr	
-	65	250	2.0
-	50	200	1.9
-	25	yuz	1.6
-	10	40	1.2
0	6.3	25.3	10
2	4.8	19.3	0,9
4	3.8	15.1	0,8
6	3.0	12.0	0.1
8	2.4	9.6	0,6
10	1.8	7.8	0,5
12	1.6	6.3	0.4
14	1.3	5.0	0,52
16	1.0	4.0	0,22
18	0,8	3.1	0,11
20	0,6	2.3	0

1.1-jadval - Beton aralashmasining ish qobiliyatining xususiyatlari

Tebranish jarayonining mohiyati shundan iboratki, tebranish ta'sirida beton aralashmasi suyuqlanish holatiga keltiriladi, bunda agregat zarralari massaga mutanosib bo'lgan

potentsial energiya tufayli cho'kishga moyil bo'ladi va quruq ishqalanish va yopishqoq qarshilik kuchlari bunga to'sqinlik qiladi, kuchlanish-deformatsiya holatini yaratadi.

Vertikal yo'naltirilgan tebranishlarning tarqalish tezligi bilan aniqlangan tebranishli beton aralashmaning elastiklik dinamik moduli 4,5-5,5 MPa oraliq'ida. Agregat donalari va tsement klinkerining reaksiyaga kirishmagan donalari elastikligining dinamik moduli 2-3 daraja yuqori. Bu shuni anglatadiki, aralashmaning elementar hajmi deformatsiyalanganda unda qattiq zarrachalarning qirqishi muqarrar ravishda sodir bo'ladi va tsement pastasi yopilish deformatsiyasiga duchor bo'ladi, bu esa yopishqoqlikning tiksotropik pasayishiga sabab bo'ladi. Ohak va beton aralashmalarda tebranish ta'sirida tiksotrop suyuqlanish tushunchasiga asoslangan edi. Bu gipoteza beton aralashmaning siqilishining murakkab jismoniy jarayonlarini tortishish ta'sirida zarrachalarning yaqinlashish jarayoni kuzatilganda, yopishqoq qarshilik kuchlarining sezilarli darajada kamayishi bilan izohladi. Ushbu gipotezaga asoslanib, beton aralashmani yuqori sifatli va yuqori samarali siqishning asosiy shartlaridan biri sifatida yuqori chastotalar va vertikal yo'naltirilgan tebranishlardan foydalanish zarurati isbotlandi.

Vibroformatsiya samaradorligining boshqa xususiyatlari ko'pincha ishlatiladi (tebranishlarning maksimal tezlashishi, nisbiy deformatsiya yoki uning tezligi, dinamik bosim gradienti, stress), lekin ularning har biri qandaydir tarzda eng umumiy shaklda tebranishlar davri va maksimal kattalik bilan bog'liq

Chizma-2. Aralashmaga tebranish ta'sirining tasnifi

Xulosa

«O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» AJ da to'plangan ma'lumotlarni tahliliga ko'ra o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida beton va temir-beton mahsulotlarining mustahkamligi va chidamliligini ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar talab qilinadigan darajada ta'minlangan.

References:

1. Bakiev M.R., Majidov J., Nosirov B., Xo'jaqulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. I-jild. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2008.
2. Bakiev M.R., Majidov J., Nosirov B., Xo'jakulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. II-jild. Toshkent, "Ta'lim nashriyoti", "Iqtisod-moliya", 2009.
3. Бакиев М.Р., Кириллова Е.И., Хўжақулов Р. Безопасность гидротехнических сооружений. Ташкент, 2008, 110 с.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисидаги қонунни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қорори. 16 ноябр 1999 йил, 499 сон.
5. www.v-nadzor.gov.uz "Давсувхўжаликназорат" инспекцияси веб сайти.